

Mejora semi-automática del corpus PARSEME para español con Transformers

Semi-automatic improvement of the PARSEME corpus for Spanish using Transformers

Santiago Fernández Lanza,¹ Víctor Manuel Darriba Bilbao¹

¹Universidad de Vigo
{sflanza, darriba}@uvigo.gal

Resumen: En este trabajo se presenta una metodología para la mejora de la calidad del corpus PARSEME para español, un recurso destinado a la anotación de expresiones multipalabra, mediante el uso de procedimientos semi-automatizados, abordando tres aspectos principales: la corrección de errores tipográficos, la revisión del tratamiento de contracciones y clíticos, y la identificación de expresiones multipalabra no anotadas originalmente, junto con su posterior validación supervisada. La metodología propuesta se apoya en el uso de modelos basados en la arquitectura Transformer como herramienta para identificar posibles deficiencias en la anotación del corpus. Con el fin de evaluar el impacto de las mejoras introducidas, se emplean modelos de clasificación de secuencias entrenados sobre distintas versiones progresivamente depuradas del corpus, comparando su rendimiento de forma controlada. Los resultados obtenidos muestran que la mejora sistemática del corpus tiene un efecto directo y significativo en el rendimiento de los sistemas de detección de expresiones multipalabra, poniendo de manifiesto la importancia de la calidad de los recursos lingüísticos en tareas de Procesamiento del Lenguaje Natural.

Palabras clave: Expresiones multipalabra, PARSEME, Calidad de corpus, Transformers.

Abstract: This paper presents a methodology for improving the quality of the Spanish PARSEME corpus, a resource designed for the annotation of multi-word expressions, through the use of semi-automated procedures. The proposed approach addresses three main aspects: the correction of typographical errors, the revision of the treatment of contractions and clitics, and the identification of multi-word expressions that were not originally annotated, followed by their supervised validation. The methodology relies on models based on the Transformer architecture as a tool to identify potential deficiencies in the corpus annotation. To assess the impact of the proposed improvements, sequence classification models are trained on different progressively refined versions of the corpus, and their performance is compared in a controlled manner. The results show that the systematic improvement of the corpus has a direct and significant effect on the performance of multi-word expression detection systems, highlighting the importance of resource quality in Natural Language Processing tasks.

Keywords: Multi-word expressions, PARSEME, Corpus quality, Transformers.

1 *Introducción*

Este trabajo no debe entenderse como una propuesta orientada a la mejora directa de los resultados del estado del arte en la detección automática de expresiones multipalabra, ni como una comparación competitiva entre sistemas. Su objetivo principal es analizar y mejorar la calidad de un recurso lingüístico ampliamente utilizado, evaluando el impacto que dicha mejora tiene en el rendimiento de

los sistemas que se entrenan y evalúan sobre él. En concreto, se propone una metodología reproducible para la depuración del corpus español de PARSEME, utilizando la versión 1.3 de este recurso [Savary (2023); Taulé, Peris, y Rodríguez (2016)], con la intención de que pueda ser aplicada a otros corpus e idiomas.

Las expresiones multipalabra constituyen un fenómeno lingüístico complejo y hete-

rogéneo que plantea dificultades tanto desde el punto de vista teórico como computacional. De forma general, se consideran expresiones multipalabra aquellas combinaciones de palabras que presentan distintos grados de fijación léxica, sintáctica o semántica, y cuyo significado no siempre puede inferirse de manera composicional a partir de sus componentes (Sag et al. (2002); Baldwin y Kim (2010)). Esta falta de composicionalidad y su elevada variabilidad formal hacen que su identificación automática sea una tarea especialmente desafiante en el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural.

Con el fin de abordar esta problemática, se han desarrollado diversos corpus anotados específicamente para la detección de expresiones multipalabra. Entre ellos, el corpus PARSEME se ha consolidado como uno de los recursos de referencia más relevantes, especialmente en lo que respecta a expresiones multipalabra verbales. PARSEME ha sido utilizado de forma extensiva en tareas compartidas y en numerosos trabajos posteriores, sirviendo como base para el entrenamiento y evaluación comparativa de sistemas automáticos (Savary (2017); Pasquer y Savary (2020); Savary (2023)).

En la mayoría de estos trabajos, el corpus anotado se asume implícitamente como un recurso completo y fiable, utilizándose como un estándar de referencia fijo. Sin embargo, la anotación manual de expresiones multipalabra es un proceso costoso, complejo y propenso a errores, especialmente en corpus de gran tamaño o multilingües. Como consecuencia, es razonable asumir que incluso corpus cuidadosamente elaborados pueden contener errores tipográficos, inconsistencias en la representación de ciertos fenómenos lingüísticos o, de manera más crítica, omisiones en la anotación de expresiones que deberían haber sido identificadas como tales.

Este tipo de deficiencias en la anotación tiene un impacto directo sobre los sistemas de aprendizaje automático que se entrenan y evalúan utilizando dichos corpus. En particular, la presencia de expresiones multipalabra no anotadas en el conjunto de datos de prueba introduce falsos negativos durante la evaluación, penalizando a los sistemas que identifican correctamente dichas expresiones y dando lugar a métricas que no reflejan de forma fiel su capacidad predictiva real. Este efecto puede distorsionar tanto la compara-

ción entre sistemas como la interpretación de los resultados experimentales.

En este contexto, resulta de especial interés explorar estrategias orientadas a la mejora de la calidad de los corpus anotados. En tareas relacionadas del Procesamiento del Lenguaje Natural, como el reconocimiento de entidades nombradas o el etiquetado morfosintáctico, se han propuesto enfoques en los que modelos automáticos se emplean como herramientas de apoyo para la detección de posibles errores u omisiones en la anotación, integrando procesos de validación humana en esquemas de tipo *human-in-the-loop* o aprendizaje activo (Settles y Craven (2008); Monarch (2021)). No obstante, este tipo de aproximaciones ha sido menos explorado de forma más limitada en el ámbito específico de las expresiones multipalabra.

Siguiendo esta línea, el presente trabajo propone una metodología semi-automatizada para la depuración del corpus PARSEME para español. La metodología combina procedimientos de corrección sistemática —como la revisión de errores tipográficos y el tratamiento de contracciones y clíticos— con el uso de modelos basados en la arquitectura Transformer como herramienta para identificar posibles omisiones en la anotación de expresiones multipalabra. Las predicciones generadas por los modelos se someten a un proceso de validación supervisada, incorporándose al corpus únicamente aquellas expresiones consideradas correctas.

El impacto de estas mejoras se evalúa de forma controlada mediante el uso de modelos de clasificación de secuencias entrenados con configuraciones fijas sobre distintas versiones progresivamente depuradas del corpus. De este modo, se analiza cómo la calidad del recurso de referencia influye en las métricas de evaluación, sin introducir cambios en la arquitectura ni en la parametrización de los sistemas utilizados. Este enfoque permite aislar el efecto de la depuración del corpus y pone de relieve la importancia de la calidad de los datos en tareas de detección automática de expresiones multipalabra.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 presenta el procedimiento basado en modelos de la arquitectura Transformer utilizado para la detección de expresiones multipalabra. La Sección 3 detalla la corrección de errores tipográficos y la revisión del tratamiento de contracciones y

clíticos, junto con su impacto experimental. La Sección 4 describe la mejora del etiquetado mediante validación supervisada a partir de predicciones del modelo. La Sección 5 discute trabajos relacionados. Finalmente, la Sección 6 resume las conclusiones y plantea líneas de trabajo futuro.

2 Uso de modelos basados en la arquitectura Transformer

En esta sección se describe el procedimiento experimental empleado para evaluar el impacto de las mejoras introducidas en el corpus PARSEME para español. Para ello, se utilizan modelos de clasificación secuencial que permiten analizar de forma controlada cómo las modificaciones en el recurso afectan al rendimiento de los sistemas entrenados y evaluados sobre él. El objetivo de esta fase no es desarrollar ni optimizar un sistema específico de detección de expresiones multipalabra, sino disponer de un procedimiento estable y reproducible que permita evaluar de forma controlada cómo las modificaciones en el corpus afectan a los resultados de los sistemas entrenados sobre él.

Los modelos basados en Transformers se han consolidado como una arquitectura de referencia en múltiples tareas de Procesamiento del Lenguaje Natural, incluyendo tareas de clasificación secuencial como el reconocimiento de entidades nombradas o el etiquetado morfosintáctico. Su capacidad para modelar dependencias contextuales de largo alcance (Vaswani et al., 2017) los convierte en una opción adecuada para la detección de expresiones multipalabra, que a menudo presentan estructuras no contiguas o dependientes del contexto.

2.1 Formulación del problema como clasificación de secuencias

La detección de expresiones multipalabra se aborda en este trabajo como un problema de clasificación de secuencias a nivel de token, empleando un esquema de etiquetado secuencial similar al utilizado habitualmente en tareas de reconocimiento de entidades. Cada token de una oración se etiqueta de acuerdo con su pertenencia o no a una expresión multipalabra, utilizando el esquema IOB (Inside–Outside–Beginning). Esta formulación permite reutilizar arquitecturas y procedimientos ampliamente disponi-

bles y bien establecidos, favoreciendo la reproducibilidad de los experimentos.

Aunque existen representaciones más complejas para modelar expresiones multipalabra, especialmente en casos de solapamiento o compartición de tokens, en este trabajo se opta por un esquema estándar con el fin de mantener la simplicidad del procedimiento y evitar introducir factores adicionales que puedan interferir en el análisis del impacto de la calidad del corpus.

2.2 Selección del modelo y configuración experimental

Para los experimentos se emplea un modelo preentrenado basado en la arquitectura BERT (Devlin et al., 2019), seleccionado tras pruebas preliminares con distintas configuraciones. La elección del modelo se basa en criterios de estabilidad y disponibilidad, y no en la obtención del mejor rendimiento posible.

La configuración experimental se mantiene constante a lo largo de todos los experimentos descritos en este trabajo. No se realiza una optimización exhaustiva de hiperparámetros ni se incorporan recursos lingüísticos adicionales. Esta decisión responde a la necesidad de aislar el efecto de la depuración del corpus y evitar que mejoras en el rendimiento puedan atribuirse a cambios en el modelo o en su configuración.

2.3 Limitaciones del enfoque

El uso de un modelo estándar con una configuración fija implica ciertas limitaciones. En particular, los resultados obtenidos no representan el rendimiento máximo alcanzable por un sistema de detección de expresiones multipalabra. No obstante, esta limitación es coherente con el objetivo del trabajo, que se centra en analizar el impacto de la calidad del corpus y no en establecer comparaciones competitivas entre modelos.

Asimismo, el enfoque adoptado no aborda de manera exhaustiva fenómenos complejos como las expresiones multipalabra con tokens compartidos, estructuras cruzadas o anidadas. Estas limitaciones se asumen explícitamente con el fin de mantener un procedimiento sencillo y controlado, adecuado para el análisis del efecto de la mejora del corpus.

3 Corrección de errores tipográficos, contracciones y clíticos

El primer paso en el proceso de depuración del corpus consiste en la corrección de errores tipográficos. Aunque los corpus de PARSEME han sido revisados manualmente por lingüistas y este tipo de errores no es frecuente, pueden encontrarse erratas heredadas de los textos originales a partir de los cuales se extrajeron las oraciones. En casos puntuales, estas erratas afectan directamente al etiquetado y al posterior procesamiento de las expresiones multipalabra. Algunos ejemplos representativos son los siguientes:

- *Davenport era una experta jinete, y llevaba cabo muchas de sus propias escenas peligrosas.*

- *El 15 de mayo de 1847, el general William J. Worth ocupó la ciudad de Puebla sin resistencia.*

Buena parte de estas erratas puede eliminarse mediante el uso de correctores ortográficos, teniendo en cuenta que las correcciones deben aplicarse no solo sobre el texto, sino también sobre la tokenización asociada. En algunos casos, como el primero de los ejemplos, la corrección implica una reestructuración del tokenizado, lo que requiere actualizar la información lingüística correspondiente y, cuando procede, la anotación de expresiones multipalabra.

Desde el punto de vista del aprendizaje automático, este tipo de errores tiene un impacto directo en los modelos de clasificación secuencial. Los errores tipográficos pueden alterar la segmentación en tokens y provocar desalineaciones entre el texto original y la anotación lingüística asociada, afectando tanto a las etiquetas como a las representaciones internas del modelo. En particular, en modelos basados en subpalabras, una corrección ortográfica puede modificar la descomposición en unidades subléxicas, alterando los contextos de entrenamiento y generando inconsistencias entre ejemplos similares.

Asimismo, la presencia de errores en la tokenización puede fragmentar o fusionar unidades que forman parte de una expresión multipalabra, dificultando su identificación automática. Estos efectos no solo afectan a la fase de entrenamiento, sino también a la evaluación, ya que pequeñas discrepancias en la segmentación pueden impedir que una predicción correcta sea reconocida como tal du-

rante el proceso de comparación con el corpus de referencia.

El segundo paso del proceso aborda la revisión del tratamiento de las contracciones *al* y *del* en el corpus. En PARSEME, las contracciones suelen representarse mediante el desglose de sus componentes (preposición y artículo), manteniéndose también la forma contraída, pero sin contabilizarse como un token independiente. No obstante, esta representación no es siempre consistente, lo que da lugar a distintos tipos de errores.

En este sentido, pueden identificarse tres casos problemáticos: contracciones no desglosadas en las que solo figura un token correspondiente a la forma contraída; contracciones desglosadas en las que aparecen únicamente los tokens correspondientes a la preposición y al artículo, pero no la forma contraída; y contracciones correctamente desglosadas pero con una numeración incorrecta, en la que la forma contraída se numera como si fuera un token adicional.

Para detectar y corregir estos casos se desarrolló una herramienta específica que verifica que todas las contracciones del corpus estén correctamente desglosadas y numeradas. Cuando se detecta alguna anomalía, la corrección se realiza mediante un procedimiento semi-supervisado, ya que existen situaciones en las que una forma superficial coincide con una contracción sin serlo realmente, como ocurre en determinados nombres propios (por ejemplo, *Al Gore* o *Al-Ándalus*).

Una problemática similar se presenta en el tratamiento de los clíticos. En este caso, la generación de un procedimiento completamente automático para identificar todos los tipos de errores resultaría excesivamente impreciso, por lo que se optó por desarrollar un script específico para detectar y corregir únicamente aquellos clíticos con numeración errónea.

Aunque las correcciones introducidas en esta fase pueden considerarse locales o puntuales, su efecto acumulativo resulta relevante cuando se aplican de forma sistemática sobre todo el corpus. La eliminación de errores recurrentes reduce la variabilidad espuria en los datos de entrenamiento y contribuye a una representación más coherente de las expresiones multipalabra, facilitando su aprendizaje por parte del modelo. Este tipo de mejoras es especialmente relevante en corpus de

tamaño moderado, donde incluso un número reducido de inconsistencias puede tener un impacto apreciable en el comportamiento del sistema.

Para comprobar la mejora que supondría la corrección ortográfica y la revisión de contracciones o clíticos del corpus se realizó un primer experimento con el corpus original, sin ningún tipo de modificación, mediante el procedimiento descrito en la Sección 2. Este experimento se utiliza como línea base (LB) para el resto de las pruebas realizadas en este trabajo. Tras aplicar la corrección ortográfica y la revisión de contracciones o clíticos (OCC) sobre los ficheros de entrenamiento, desarrollo y prueba del corpus, se volvió a utilizar el mismo modelo y la misma configuración experimental. Los resultados con respecto a precisión (P), cobertura (C) y F1 obtenidos se muestran en la Tabla 1.

	P	C	F1
LB	53.95	47.33	50.41
OCC	54.31	49.91	51.96
	+0.36	+2.58	+1.55

Tabla 1: Resultados OCC PARSEME 1.3 ES

Aunque esta fase de depuración no resuelve de forma exhaustiva todos los problemas del corpus, los resultados muestran una mejora consistente respecto a la línea base inicial. En particular, la corrección ortográfica y la revisión de contracciones o clíticos permiten reducir el impacto de determinados errores sistemáticos del corpus, lo que se traduce en un incremento de 1.55 puntos porcentuales en el valor de F1 respecto a la línea base.

4 Mejora del etiquetado de expresiones multipalabra

Cuando se diseña, implementa y evalúa un sistema para identificar expresiones multipalabra a partir de un corpus anotado, se asume implícitamente que el corpus de referencia contiene una anotación completa y correcta. En la práctica, puede suceder que en el corpus figuren expresiones que deberían haber sido etiquetadas pero no lo están, lo que deteriora el proceso de aprendizaje automático y disminuye la calidad predictiva del sistema.

Este fenómeno tiene un impacto especialmente relevante cuando se produce en el conjunto de datos de prueba. Al contener expresiones multipalabra no anotadas, aquellas que el modelo identifica correctamente

se contabilizan como falsos negativos durante la evaluación, de modo que los resultados obtenidos no reflejan de forma adecuada la calidad predictiva real del sistema.

Desde el punto de vista de la evaluación experimental, este tipo de omisiones introduce un sesgo sistemático que afecta a la interpretación de los resultados. A diferencia de otros errores de anotación, las expresiones multipalabra no anotadas penalizan específicamente a los sistemas con mayor capacidad de generalización, ya que estos tienden a identificar patrones recurrentes incluso cuando no han sido observados explícitamente durante el entrenamiento. Como consecuencia, un sistema puede obtener peores métricas de evaluación no por un fallo en la predicción, sino por una deficiencia en el conjunto de datos de prueba del corpus de referencia.

Este fenómeno resulta especialmente problemático en tareas de identificación de expresiones multipalabra, donde la frontera entre expresiones composicionales y no composicionales no siempre es nítida y la exhaustividad de la anotación depende en gran medida del criterio humano. En este contexto, la detección automática de posibles omisiones puede interpretarse no como un error del sistema, sino como una señal de inconsistencias o incompletitud en el recurso lingüístico.

Desde la perspectiva de la mejora de recursos, esta situación puede permitir utilizar las predicciones del modelo como un mecanismo de detección de posibles omisiones en la anotación del corpus. En este trabajo, los modelos no se emplean con fines de optimización del sistema, sino como una herramienta para identificar expresiones multipalabra candidatas a ser incorporadas al corpus mediante un proceso de validación supervisada.

Con este objetivo, se desarrolló un procedimiento que compara las predicciones del modelo con la anotación original del corpus. Cuando el modelo identifica una expresión multipalabra en posiciones donde el corpus no contiene ninguna anotación, dicha predicción se marca como candidata a revisión. Estas candidatas se someten posteriormente a una validación manual, incorporándose al corpus únicamente aquellas expresiones consideradas correctas tras este proceso. El procedimiento no detecta posibles errores de anotación existentes en el corpus original, centrándose exclusivamente en la identificación de potenciales omisiones.

Aplicando este proceso al corpus de PARSEME para español, se detectaron 254 expresiones multipalabra candidatas, de las cuales 198 fueron validadas e incorporadas al conjunto de datos de prueba generándose un nuevo conjunto de datos de prueba revisado (PruebaRev). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2¹.

	P	C	F1
LB	53.95	47.33	50.41
OCC	54.31	49.91	51.96
PruebaRev	75.37	54.99	63.52
	+21.42	+7.66	+13.11

Tabla 2: Resultados PruebaRev PARSEME 1.3 ES

Los resultados reflejan un incremento notable en las métricas de evaluación tras la incorporación de expresiones multipalabra previamente no anotadas en el corpus de prueba. Esta mejora se debe principalmente a la reducción de falsos negativos asociados a omisiones en la anotación original y no a modificaciones en el sistema de detección utilizado.

Con el fin de analizar el efecto de la mejora del etiquetado en otros conjuntos de datos del corpus, se aplicó un procedimiento análogo sobre los datos de entrenamiento. En este caso, el modelo se entrenó utilizando el conjunto de datos de prueba previamente depurado y se generaron predicciones sobre el conjunto de entrenamiento. Este procedimiento no persigue la construcción de un escenario experimental estándar, sino el análisis controlado del impacto de la calidad de la anotación sobre distintas secciones del corpus. De las expresiones detectadas, 512 fueron validadas manualmente e incorporadas al conjunto de datos de entrenamiento (EntrRev). Tras esta actualización, se repitió el experimento utilizando versiones depuradas tanto del conjunto de entrenamiento como del conjunto de prueba. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.

La actualización del conjunto de entrenamiento permite un mayor equilibrio entre precisión y cobertura, reflejando un efecto acumulativo de la mejora del etiquetado del corpus. De nuevo, los cambios observados deben

¹Las diferencias mostradas en la última fila de esta tabla y en las últimas filas de las siguientes tablas que figuran en este trabajo, corresponden al incremento de los resultados del experimento ilustrado en cada momento con respecto a los valores que figuran en la línea base (LB).

	P	C	F1
Transformers	53.95	47.33	50.41
OCC	54.31	49.91	51.96
PruebaRev	75.37	54.99	63.52
EntrRev	68.44	64.45	66.38
	+14.49	+17.12	+15.97

Tabla 3: Resultados EntrRev PARSEME 1.3 ES

interpretarse como consecuencia de la reducción de errores de anotación y no como una optimización del sistema de detección.

Finalmente, se aplicó el mismo procedimiento al conjunto de datos de desarrollo. El modelo se entrenó utilizando el conjunto de entrenamiento ya depurado y se generaron predicciones sobre el conjunto de desarrollo, incorporándose únicamente aquellas expresiones validadas manualmente y obteniendo un nuevo conjunto de datos de desarrollo depurado (DesRev). Los resultados correspondientes se muestran en la Tabla 4.

	P	C	F1
Transformers	53.95	47.33	50.41
OCC	54.31	49.91	51.96
PruebaRev	75.37	54.99	63.52
EntrRev	68.44	64.45	66.38
DesRev	69.11	65.09	67.01
	+15.16	+17.76	+16.60

Tabla 4: Resultados DesRev PARSEME 1.3 ES

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que la mejora progresiva del etiquetado del corpus tiene un impacto directo y significativo en las métricas de evaluación de los sistemas entrenados sobre él. La metodología propuesta permite, por tanto, utilizar modelos basados en arquitecturas Transformer como herramientas de apoyo para la depuración y mejora de recursos lingüísticos.

4.1 Limitaciones del procedimiento

El procedimiento propuesto presenta una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar los resultados. En primer lugar, la validación manual de las expresiones candidatas introduce una dependencia directa del criterio del anotador, lo que puede dar lugar a variabilidad en función de la experiencia o del conocimiento lingüístico del revisor. No obstante, esta limitación

es inherente a cualquier proceso de anotación supervisada y resulta difícil de eliminar por completo.

En segundo lugar, el enfoque se centra exclusivamente en la identificación de omisiones en la anotación, sin abordar de manera explícita la posible presencia de errores de etiquetado existentes en el corpus original. Como consecuencia, el corpus resultante puede seguir conteniendo inconsistencias que no son detectadas por el procedimiento descrito.

Finalmente, el uso del propio corpus depurado para entrenar modelos que a su vez se emplean en fases posteriores de depuración no debe interpretarse como un escenario experimental estándar, sino como un proceso iterativo orientado a la mejora progresiva del recurso. Este planteamiento es adecuado para el objetivo del trabajo, pero no pretende sustituir a esquemas de evaluación independientes utilizados en comparaciones competitivas entre sistemas.

5 Trabajos relacionados

La identificación automática de expresiones multipalabra ha sido objeto de un interés sostenido en el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural, tanto desde perspectivas lingüísticas como computacionales. En este contexto, el corpus PARSEME se ha consolidado como uno de los recursos de referencia más relevantes para el estudio de expresiones multipalabra verbales, proporcionando datos anotados de forma homogénea para múltiples lenguas y sirviendo como base para la evaluación comparativa de sistemas automáticos (Savary (2017); Pasquer y Savary (2020); Savary (2023)).

A partir de los conjuntos de datos proporcionados por PARSEME, numerosos trabajos han propuesto sistemas para la detección automática de expresiones multipalabra, empleando enfoques basados en aprendizaje automático supervisado. En particular, los modelos neuronales y las arquitecturas basadas en aprendizaje profundo han mostrado un rendimiento competitivo en esta tarea, combinando representaciones distribuidas, información contextual y, en algunos casos, características lingüísticas adicionales. Estos enfoques suelen centrarse en la mejora de las métricas de evaluación mediante el diseño de modelos más complejos o estrategias de entrenamiento más sofisticadas, asumiendo el corpus de referencia como un recurso fijo y

fiable.

Dentro de esta línea, se han explorado formulaciones de la tarea como problemas de etiquetado secuencial, empleando esquemas de representación inspirados en tareas afines como el reconocimiento de entidades nombradas. El uso de formatos de etiquetado como IOB ha permitido reutilizar arquitecturas y herramientas ampliamente disponibles, facilitando la comparación entre propuestas y la reproducibilidad de los experimentos. No obstante, estas aproximaciones heredan también las limitaciones propias de los datos de entrenamiento, en particular cuando existen inconsistencias o lagunas en la anotación del corpus.

Sin embargo, diversos estudios han puesto de manifiesto que la calidad de los datos anotados desempeña un papel determinante en el rendimiento de los sistemas de aprendizaje automático. La presencia de errores tipográficos, inconsistencias de anotación o ruido en los datos puede afectar negativamente tanto al proceso de entrenamiento como a la evaluación de los modelos (Artstein y Poesio (2008); Rehbein y Ruppenhofer (2017)). En particular, se ha señalado que los estándares utilizados en evaluación pueden contener errores u omisiones que introducen sesgos sistemáticos en las métricas obtenidas, penalizando a los sistemas que generalizan correctamente (Geirhos, 2020).

En tareas relacionadas, como el reconocimiento de entidades nombradas, la desambiguación semántica o el etiquetado morfosintáctico, se han propuesto enfoques orientados a la mejora de corpus mediante la utilización de modelos automáticos como herramientas de apoyo a la anotación. Estos enfoques suelen integrarse en esquemas de aprendizaje activo o de tipo *human-in-the-loop*, en los que las predicciones del modelo se utilizan para sugerir anotaciones candidatas que posteriormente son validadas por expertos humanos (Settles y Craven (2008); Monarch (2021)). Este tipo de metodologías permite reducir el coste de la anotación manual y mejorar progresivamente la calidad de los recursos lingüísticos, manteniendo el control humano sobre las decisiones finales.

No obstante, en el ámbito específico de las expresiones multipalabra y, en particular, en el contexto de PARSEME, la mayor parte de los trabajos existentes se han centrado en la optimización de los sistemas de detección,

mientras que los estudios orientados explícitamente a la depuración y mejora de los corpus utilizados como referencia siguen siendo escasos. El presente trabajo se sitúa en esta línea complementaria, aportando una metodología orientada a la mejora de la calidad del corpus PARSEME para español y a la evaluación empírica del impacto que dicha mejora tiene sobre los resultados de los sistemas entrenados y evaluados sobre él.

6 Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una metodología para la mejora de la calidad del corpus español de PARSEME mediante el uso de procedimientos semi-automatizados apoyados en modelos basados en la arquitectura Transformer. El objetivo principal no ha sido la optimización de sistemas de detección de expresiones multipalabra, sino el análisis y corrección de deficiencias en la anotación del corpus y la evaluación del impacto que dichas mejoras tienen sobre los resultados de los sistemas entrenados y evaluados sobre él.

Los experimentos realizados muestran que la corrección de errores tipográficos, la revisión del tratamiento de contracciones y clíticos, así como la identificación y validación supervisada de expresiones multipalabra previamente no anotadas, producen mejoras consistentes en las métricas de evaluación. Estas mejoras se deben fundamentalmente a la reducción de falsos negativos derivados de omisiones en la anotación original, y no a cambios en la arquitectura ni en la configuración de los modelos utilizados. Este resultado pone de manifiesto que una parte relevante de las variaciones observadas en la evaluación de sistemas puede atribuirse a la calidad del recurso de referencia empleado.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la calidad del corpus de referencia desempeña un papel determinante en la evaluación de los sistemas de detección de expresiones multipalabra. En particular, se observa que incluso modelos estándar, entrenados con configuraciones fijas y sin optimización específica, pueden mostrar variaciones significativas en su rendimiento cuando se reducen errores sistemáticos de anotación en los conjuntos de datos. Esto refuerza la necesidad de considerar la depuración de los recursos lingüísticos como una etapa relevante dentro del ciclo de desarrollo y evaluación de sistemas de Procesamiento del Lenguaje Natural,

y no únicamente como una fase previa al entrenamiento.

Desde un punto de vista metodológico, los resultados sugieren que la evaluación de sistemas de detección de expresiones multipalabra puede verse condicionada por la incompletitud de los corpus de referencia utilizados. En este contexto, las comparaciones entre sistemas deben interpretarse con cautela cuando existen evidencias de omisiones sistemáticas en la anotación, ya que estas pueden penalizar de forma desproporcionada a los modelos con mayor capacidad de generalización. La mejora del corpus contribuye, por tanto, no solo a obtener mejores resultados, sino también a una evaluación más justa y representativa del comportamiento real de los sistemas.

Desde una perspectiva más amplia, los resultados de este trabajo se alinean con enfoques recientes que enfatizan la importancia de los datos frente a la complejidad de los modelos en tareas de Procesamiento del Lenguaje Natural. En contextos donde se asume que los corpus de referencia constituyen estándares completos, la presencia de omisiones sistemáticas puede conducir a conclusiones erróneas sobre el rendimiento relativo de los sistemas. La metodología presentada pone de relieve que una parte del margen de mejora observado en sistemas automáticos puede alcanzarse mediante una revisión crítica y sistemática de los recursos utilizados, sin necesidad de introducir modificaciones en los modelos ni en los procedimientos de entrenamiento.

La metodología propuesta utiliza modelos de aprendizaje profundo no como un fin en sí mismo, sino como herramientas de apoyo para la detección de posibles omisiones en la anotación, integrando un proceso de validación supervisada que permite mejorar progresivamente el corpus. Este enfoque facilita el aprovechamiento de la capacidad de generalización de los modelos automáticos sin renunciar al control humano sobre la calidad del recurso resultante. Resulta especialmente adecuado en escenarios donde la anotación manual exhaustiva tiene un alto coste o su mantenimiento es difícil de llevar a cabo, y puede aplicarse de forma general a otros corpus e idiomas, tanto dentro del marco de PARSEME como en otros recursos similares.

El procedimiento descrito presenta, no obstante, ciertos inconvenientes que delimitan su alcance. En particular, la validación

manual de las expresiones candidatas introduce una dependencia del criterio del anotador y no aborda de forma explícita la detección de errores de anotación potencialmente existentes en el corpus original. Asimismo, el carácter iterativo del proceso de depuración, en el que modelos entrenados sobre versiones mejoradas del corpus se emplean para fases posteriores de revisión, no debe interpretarse como un escenario experimental estándar para la comparación competitiva entre sistemas, sino como una estrategia orientada a la mejora progresiva del recurso lingüístico.

En este sentido, es importante subrayar que la metodología propuesta tampoco pretende sustituir los marcos de evaluación estandarizados ni los escenarios de comparación competitiva empleados en tareas compartidas como PARSEME. Por el contrario, se plantea como un enfoque complementario, orientado a mejorar la fiabilidad de los recursos sobre los que dichas evaluaciones se apoyan. De este modo, los resultados obtenidos no deben interpretarse como una mejora directa del estado del arte, sino como una evidencia del impacto que la calidad de los datos puede tener sobre la interpretación de los resultados experimentales.

Como líneas de trabajo futuro, se plantea aplicar esta metodología a otros idiomas disponibles en PARSEME con el fin de analizar su generalización y robustez, así como estudiar su combinación con estrategias más avanzadas de revisión de anotaciones y detección de inconsistencias. Asimismo, resulta de interés analizar el impacto de la mejora del corpus en tareas posteriores de Procesamiento del Lenguaje Natural, donde la identificación correcta de expresiones multipalabra puede desempeñar un papel relevante. En conjunto, los resultados obtenidos refuerzan la idea de que la mejora sistemática de los recursos lingüísticos constituye un elemento clave para el desarrollo de sistemas más fiables y para una evaluación más precisa de sus capacidades reales.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido elaborado en el contexto de los proyectos PID2020-113230RB-C22 y PID2023-147129OB-C22 financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España.

Bibliografía

- Artstein, R. y M. Poesio. 2008. Inter-coder agreement for computational linguistics. *Computational Linguistics*.
- Baldwin, T. y S. N. Kim. 2010. Multiword expressions. *Handbook of Natural Language Processing*.
- Devlin, J., M. Chang, K. Lee, y K. Toutanova. 2019. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. En *Proceedings of NAACL-HLT*.
- Geirhos, R. e. a. 2020. Shortcut learning in deep neural networks. En *Nature Machine Intelligence*.
- Monarch, R. M. 2021. Human-in-the-loop machine learning. *O'Reilly Media*.
- Pasquer, C. y A. e. a. Savary. 2020. A dual evaluation of automatic verbal multiword expression identification. En *Proceedings of the 16th Workshop on Multiword Expressions*.
- Rehbein, I. y J. Ruppenhofer. 2017. Annotating noisy data. *Language Resources and Evaluation*.
- Sag, I. A., T. Baldwin, F. Bond, A. Copestake, y D. Flickinger. 2002. Multiword expressions: A pain in the neck for nlp. En *Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing)*.
- Savary, A. e. a. 2017. The parseme shared task on automatic identification of verbal multiword expressions. En *Proceedings of the 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017)*.
- Savary, A. e. a. 2023. Parseme 1.3: A multilingual corpus of verbal multiword expressions. En *Proceedings of the 19th Workshop on Multiword Expressions*.
- Settles, B. y M. Craven. 2008. An analysis of active learning strategies for sequence labeling tasks. En *Proceedings of EMNLP*.
- Taulé, M., A. Peris, y H. Rodríguez. 2016. Iarg-ancora: Spanish corpus annotated with implicit arguments. *Language Resources and Evaluation*, (50):549–584.
- Vaswani, A., N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser,

y I. Polosukhin. 2017. Attention is all you need. En *Advances in Neural Information Processing Systems*.